

ATIPIK PNEVMONIYA BILAN KASALLANGAN BEMOR BOLALARDA KASALLIK QO’ZG’ATUVCHILARI UCHRASH CHASTOTASINI ANIQLASH

Bahodirov Behruz Shavkat o’g’li

Buxoro davlat tibbiyot instituti Pediatriya yo’nalishi 3-bosqich magistranti

Annotatsiya: Pnevmoniya dunyoda 5 yoshgacha bo’lgan bolalar o’limining 15 foizini tashkil qiladi, bu Jahon sog’liqni saqlash tashkiloti va UNICEF tomonidan pnevmoniya va diareyaning oldini olish va nazorat qilish bo’yicha keng qamrovli global harakatlar rejasini yaratishni belgilab berdi. Hozirgi vaqtda atipik pnevmoniyaning klinik va epidemiologik xususiyatlariga ko’proq e’tibor qaratilmoqda. Ushbu tezisda Buxoro viloyati bolalar ko’p tarmoqli tibbiyot markazida gozpitalizatsiya qilingan va Buxoro tuman tibbiyot birlashmasi ko’p tarmoqli markaziy poliklinikasida ambulator ko’rikda bo’lgan atipik pnevmoniya tashxisi qo’yilgan bemor bolalarda kasallik qo’zg’atuvchilari uchrash chastotasi o’rganish natijalari ochiqlangan.

Kalit so’zlar: pnevmoniya, atipik pnevmoniya, mikoplazma, xlamidiya, rubella, sitomegalovirus, herpes, immunoglobulin M, immunoglobulin G.

Dolzarbliigi: Pnevmoniya dunyoda 5 yoshgacha bo’lgan bolalar o’limining 15 foizini tashkil qiladi, bu Jahon sog’liqni saqlash tashkiloti va UNICEF tomonidan pnevmoniya va diareyaning oldini olish va nazorat qilish bo’yicha keng qamrovli global harakatlar rejasini yaratishni belgilab berdi [1]. Hozirgi vaqtda atipik pnevmoniyaning klinik va epidemiologik xususiyatlariga ko’proq e’tibor qaratilmoqda. *M. pneumoniae* keltirib chiqaradigan pnevmoniyaning uchrash chastotasi ortishi bilan shifoxonadan tashqari pnevmoniyaning umumiy etiologik tuzilmasida ajralib chiqishi epidemiologik holatni va nazorat qilishni umumiy va maxsus masalalarini qayta ko’rib chiqishni, shuningdek, mikoplazlami pnevmoniya diagnostikasi uchun laboratoriya usullarini takomillashtirishni, makro va

mikroorganizmlar o'rtasidagi o'zaro ta'sirning immunologik, patogenetik mexanizmlarini yanada chuqurroq o'rganishni talab qiladi. [2,3]. Hozirgi vaqtda "atipik" nafas a'zolari patogenlari juda katta guruhlarni o'z ichiga oladi: *M. pneumoniae* dan tashqari, *Legionella* spp. (birinchi navbatda, *Legionella pneumophila*), *Chlamydia* (*Chlamydia*) *pneumoniae*, *Coxiella burnetii* (Q-isitma qo'zg'atuvchisi), nafas a'zolari viruslar (birinchi navbatda A va B gripp viruslari, 1, 2 va 3 parainfluenza viruslari, nafas a'zolari sinsitial virus, Epstein-Barr virusi), shuningdek kamdan-kam hollarda uchraydigan mikroorganizmlar - tulyaremiya (*Francisella tularensis*), leptospiroz (*Leptospira* spp.), xantaviruslar va boshqalarning qo'zg'atuvchilar. Patogenlarning ushbu ro'yxati juda kengayib borayotganligiga qaramay, zamonaviy tibbiy adabiyotlarda "atipik" patogenlar atamasining ko'proq uchraydigan qo'zg'atuvchilari *M. pneumoniae*, *C. pneumoniae* va *Legionella* spp. sifatida keng qo'llanilmoqda. [4]. Oxirgi yillarda atipik qo'zg'atuvchilarni tashxislashning texnik va uslubiy imkoniyatlari paydo bo'ldi va ular keltirib chiqaradigan kasalliklarni etiotropik davolashga yondashuvlar aniqlandi. Bir qator mualliflarning fikriga ko'ra, bolalarda pastki nafas yo'llari kasalliklari etiologiyasida *Mycoplasma pneumoniae* ulushi 20 dan 40% gacha ekanligi aniqlandi. Immunitetning T-tizimida immun buzilishlar ustunlik qiladi: T-hujayralari yetishmovchiligi, CD3+, CD4+ limfotsitlar sonining kamayishi, bu sitokinlar muvozanatining buzilishi, IgM giperglobulinemiyasi bilan kechadi. Mikoplazmali pnevmoniyani erta aniqlash *Mycoplasma pneumoniae* infeksiyasiga qarshi kurashda muhim omil hisoblanadi, chunki o'z vaqtida etiotropik terapiya kasallikning kechishi va natijasiga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli, bolalarda mikoplazmali pnevmoniyaning klinik kechish xususiyatlarini o'rganish, ularni tashxislash va davolashning o'z vaqtida bajarilishi so'nggi yillarda juda dolzarb bo'lib qoldi. [5,6]. Laboratoriya tekshiruvlari mikoplazma va xlamidiya infeksiyalarini aniqlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. [7].

Tadqiqot maqsadi: Atipik pnevmoniya bilan kasallangan bemor bolalarda kasallik qo'zg'atuvchilari uchrash chastotasini aniqlash.

Materiallar va tadqiqot usullari: Buxoro viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida gozpitalizatsiya qilingan va Buxoro tuman tibbiyot birlashmasi ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasida ambulator ko'rikda bo'lgan 60 nafar atipik pnevmoniya tashxisi qo'yilgan bemor bolalar.

Bemor bolalar qonidan olingan spetsifik Ig M va IgG gospitalizatsiya qilingan va ambulator ko'rikda bo'lgan 60 nafar atipik pnevmoniya tashxisi qo'yilgan bemor bolalarning pnevmoniya etiologik qo'zg'atuvchilarini aniqlash imkonini berdi.

Tadqiqot natijalari: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, biz o'rganayotgan atipik pnevmoniya bilan kasallangan 60 nafar bemor bolalardan olingan tahlil natijalarida atipik pnevmoniya qo'zg'atuvchilari ichida sitomegalovirus 17 nafar bemor bolada kasallik qo'zg'atuvchisi bo'lib chiqdi, bu esa 28,3 foizni tashkil qildi. Kasallik qo'zg'atuvchisi sifatida Mikoplazma esa 12 nafar atipik pnevmoniya bilan kasallangan bemor bolalarda aniqlanib, bu o'rganilayotgan guruhdagi bemor bolalarning 20 foizining kasallik qo'zg'atuvchisi ekanligi aniqlandi. Keyingi o'rinlarda herpes virusi 11 nafar bemor bolada aniqlanib, 18,3 foizni, 8 nafar atipik pnevmoniya bilan kasallangan bemor bolalarda mikoplazma qo'zg'atuvchisi kandida bilan birgalikda kelganligi aniqlandi va bu 13,3 foizni tashkil qildi. Rubella va xlamidiya qo'zg'atuvchilari har biri 6 nafardan bemor bolalarda kasallikni keltririb chiqaruvchi etiologik omil sifatida 10 foizdan 20 foizni tashkil qildi.

Xulosa: Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, bu tadqiqotdan atipik pnevmoniya bilan kasallangan bemor bolalarda kasallik qo'zg'atuvchilari o'rganildi. Unga ko'ra biz o'rgangan bemor bolalar orasida kasallikning eng ko'p qo'zg'atuvchisi bo'lib sitomegaloviruslar va mikoplazmalar ekanligi aniqlandi. Keyingi o'rinlarda esa kasallikni herpes virusi, candida, rubella va xlamidiya keltirib chiqarganligini aniqladik.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. JSST, 2014.
2. Кошкарина Е.А., Квашнина Д.В., Широкова И.Ю. Клинико-эпидемиологические и иммунологические характеристики микоплазменных

пневмоний (аналитический обзор) // Журнал МедиАль. 2019. №1 (23). URL: <http://dx.doi.org/10.21145/2225-0026-2019-1-7-18>.

3. Набиева З. Т. КЛИНИКО - ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИКОПЛАЗМЕННОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 35-39.

4. Синопальников А. И. Атипичные возбудители и атипичная пневмония // Практическая пульмонология. 2010. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/atipichnye-vozbuditeli-i-atipichnaya-pnevmoniya>

5. Юлиш Е.И., Чернышова О.Е., Конюшевская А.А., Ярошенко С.Я., Колесникова В.С. Типичное течение атипичных пневмоний у детей // ЗР. 2014. №5 (56). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tipichnoe-techenie-atipichnyh-pnevmoniy-u-detey>

6. Temirovich T. T. Current issues in the treatment of acute complicated pneumonia in children //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 06. – С. 148-154.

7. Cunha, V.A. (2006) The atypical pneumonias: Clinical diagnosis and importance. Clinical Microbiology and Infection, 12, 12-24.